

ТЕХНИК ОЛИЙ ТА’ЛИМДА ИНКЛЮЗИВ ТА’ЛИМГА ЗАМОНАВИЙ YONDASHUVLAR

Gimaeva Liliya Maskurovna, 2-kurs mustaqil tadqiqatchisi Andijon davlat texnika instituti

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada texnika oliy ta’lim muassasalarida inklyuziv ta’limni tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinadi. Inklyuziv ta’limning nazariy asoslari va me’yoriy-huquqiy jihatlari yoritilib, Nogironligi mavjud talabalarni muhandislik ta’lim muhitida o’qitishning o’ziga xos xususiyatlari ochib berilgan. Shuningdek, adaptiv o’qitish texnologiyalari, individual ta’lim trayektoriyalari, raqamli platformalar hamda interaktiv metodlarning ahamiyati asoslangan. Tadqiqot natijalariga ko’ra, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etish ta’lim sifati, ijtimoiy integratsiya va talabalar kasbiy kompetensiyalarining rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi.

MAQSAD: maqolaning asosiy maqsadi — texnika oliy ta’lim muassasalarida inklyuziv ta’limni tashkil etishning zamonaviy yondashuvlarini tahlil qilish, adaptiv texnologiyalar va individual ta’lim trayektoriyalarining samaradorligini asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda inklyuziv ta’limga oid me’yoriy-huquqiy hujjatlar, ilmiy maqolalar va amaliy tajribalar tahlil qilindi. pedagogik kuzatuv, taqqoslash va raqamli platformalardan foydalanish metodlari qo’llanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko’rsatdiki, adaptiv o’qitish texnologiyalari va individual ta’lim trayektoriyalarini joriy etish nogironligi mavjud talabalar uchun ta’lim sifati oshiradi. raqamli platformalar va interaktiv metodlar ijtimoiy integratsiyani kuchaytiradi, kasbiy kompetensiyalarni rivojlantiradi va ta’lim jarayonida teng imkoniyatlarni ta’minlaydi.

XULOSA: inklyuziv ta’limni texnika oliy ta’lim muassasalarida zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etish ta’lim sifati, ijtimoiy integratsiya va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Kalit so’zlar: maqsadga yo’naltirilganlik, akademik muvaffaqiyat, motivatsiya, o’zini boshqarish, o’quv faoliyati, akademik motivatsiya, psixologik determinantlar.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБУЧЕНИЮ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Гимаева Лилия Маскуровна, Соискатель 2-го курса Андижанского государственного технического института

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируются современные подходы к организации инклюзивного образования в технических высших учебных заведениях. Осветлены теоретические основы и нормативно-правовые аспекты инклюзивного образования, а также выявлены специфические особенности обучения студентов с ограниченными возможностями в инженерно-технической образовательной среде. Обоснована важность адаптивных технологий обучения, индивидуальных траекторий обучения, цифровых платформ и интерактивных методов. По

результатам исследования, внедрение современных педагогических подходов оказывает положительное влияние на качество образования, социальную интеграцию и развитие профессиональных компетенций студентов.

ЦЕЛЬ: основная цель статьи — проанализировать современные подходы к организации инклюзивного образования в технических высших учебных заведениях, обосновать эффективность адаптивных технологий и индивидуальных образовательных траекторий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проанализированы нормативно-правовые акты, научные статьи и практический опыт в области инклюзивного образования. использовались методы педагогического наблюдения, сравнения и применения цифровых платформ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что внедрение технологий адаптивного обучения и индивидуальных образовательных траекторий повышает качество образования для студентов с инвалидностью. цифровые платформы и интерактивные методы усиливают социальную интеграцию, способствуют развитию профессиональных компетенций и обеспечивают равные возможности в образовательном процессе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: организация инклюзивного образования в технических вузах на основе современных педагогических подходов является эффективным средством повышения качества обучения, социальной интеграции и развития профессиональных компетенций.

Ключевые слова: инклюзивное образование, техническое высшее учебное заведение, студенты технических высших учебных заведений, адаптивное обучение, цифровые технологии, индивидуальная траектория обучения, профессиональная компетентность, инженерное образование.

MODERN APPROACHES TO INCLUSIVE EDUCATION IN TECHNICAL UNIVERSITIES **Gimaeva Liliya Maskurovna**, 2-nd year applicant Andijan State Technical Institute

Abstract

INTRODUCTION: this article analyzes modern approaches to organizing inclusive education in technical higher educational institutions. The theoretical foundations and regulatory and legal aspects of inclusive education are highlighted, and the specific features of educating students with disabilities in an engineering educational environment are revealed. The importance of adaptive learning technologies, individual learning trajectories, digital platforms, and interactive methods is also substantiated. According to the results of the study, the introduction of modern pedagogical approaches has a positive impact on the quality of education, social integration, and the development of students' professional competencies.

AIM: the primary objective of the article is to analyze modern approaches to organizing inclusive education in technical higher education institutions and to

substantiate the effectiveness of adaptive technologies and individual learning trajectories.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed regulatory legal documents, scientific articles, and practical experiences related to inclusive education. methods of pedagogical observation, comparison, and the utilization of digital platforms were employed.

RESULTS AND DISCUSSION: the results demonstrated that the implementation of adaptive teaching technologies and individual learning trajectories improves the quality of education for students with disabilities. digital platforms and interactive methods strengthen social integration, develop professional competencies, and ensure equal opportunities within the educational process.

CONCLUSION: organizing inclusive education in technical higher education institutions based on modern pedagogical approaches is an effective tool for enhancing educational quality, social integration, and the development of professional competencies.

Keywords: inclusive education, technical higher educational institution, students of technical higher educational institutions, adaptive learning, digital technologies, individual learning trajectory, professional competence, engineering education

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va raqamlashtirish sharoitida barcha toifadagi talabalar uchun sifatli ta'limga teng imkoniyat yaratish dolzarb masalaga aylanmoqda. Ayniqsa, nogironligi mavjud talabalarni (NMT) texnika oliy ta'lim muassasalarida samarali o'qitish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan zamonaviy oliy texnik ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri — nogironligi mavjud talabalar uchun ta'lim olishga moslashgan va qulay shart-sharoitlarni yaratishdan iboratdir.

Inklyuziv ta'lim - bu ta'lim tizimida tenglik, ijtimoiy adolat va diskriminatsiyaga yo'l qo'ymaslik tamoyillariga asoslangan muhim yo'nalishdir. Texnika oliy ta'lim muassasalarida esa bu jarayon yanada murakkab bo'lib, yuqori darajadagi nazariy bilimlar, laboratoriya ishlari va muhandislik kompetensiyalarini shakllantirishni talab qiladi.

Shu sababli, talabalar individual xususiyatlarini hisobga olgan holda adaptiv, differensial va raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etish zarurdir. Mazkur tadqiqotning maqsadi - texnika oliy ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning samarali yondashuvlarini tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot usullari. Bugungi kunda inklyuziv ta'lim oliy ta'lim tizimida mustahkam me'yoriy-huquqiy asosga ega bo'lib, unda "nogironligi mavjud talaba", "inklyuziv ta'lim" hamda "moslashtirilgan ta'lim dasturi" kabi tushunchalar aniq yoritilgan. Maxsus ta'lim esa jismoniy yoki ruhiy rivojlanishidagi o'ziga xosliklar sababli alohida yondashuvni talab qiladigan, individuallashtirilgan metod va texnologiyalar asosida tashkil etiladigan ta'lim jarayoni sifatida talqin etiladi [1].

Global miqyosda inklyuziv ta'limning evolyutsiyasi sog'liqni saqlash holati, ijtimoiy kelib chiqishi, millati, migratsiya holati yoki rivojlanish farqlaridan qat'i nazar, har bir insonning sifatli ta'lim olish huquqini tasdiqlashga qaratilgan kengroq ijtimoiy, huquqiy va axborot islohotlari doirasida sodir bo'ldi. Ushbu yondashuvlarni shakllantirishda fundamental xalqaro hujjatlar, jumladan, Salamanka bayonoti, Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konventsiya, Dakar harakatlar doirasi (2000) va BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari, xususan, inklyuziv va teng sifatli ta'limga urg'u beradigan 4-BRM muhim rol o'ynadi [2; 3]. Ushbu doiralar o'quvchilar ta'limni asosiy ta'limga iloji boricha yaqinroq sharoitlarda olishlari kerak degan tamoyilni mustahkamladi va ajratilgan ta'lim modellaridan integrativ va inklyuziv tizimlarga global o'tishni osonlashtirdi. Yevropa mamlakatlari yaxshi rivojlangan qonunchilik bazasi, barqaror ijtimoiy ta'minot tizimlari va samarali tarmoqlararo hamkorlik bilan qo'llab-quvvatlanadigan inklyuziv ta'lim siyosatini amalga oshirishda yetakchi o'rinni egallaydi. Shimoliy mamlakatlarda inklyuziv ta'lim teng imkoniyatlar va ijtimoiy sheriklik tamoyillariga asoslanadi, bu maktablardan yagona ta'lim muhitida har tomonlama yordam ko'rsatishni talab qiladi. Finlyandiya o'rganishdagi qiyinchiliklarni erta aniqlash, fanlararo qo'llab-quvvatlash xizmatlari va moslashuvchan o'rganish yo'llariga ustuvor ahamiyat beradi. Buyuk Britaniyada inklyuziv ta'lim Maxsus ta'lim tarmog'i (SEN-MTT) tizimi orqali tuzilgan bo'lib, u huquqiy kafolatlar va individuallashtirilgan ta'lim rejalashtirishga urg'u beradi. Ushbu yutuqlarga qaramay, Yevropa tizimlari hali ham o'qituvchilarni tayyorlash va mintaqalar bo'yicha resurslarni teng taqsimlash bilan bog'liq muammolarga duch kelmoqda [4; 5].

Shimoliy Amerika mamlakatlari ham inklyuziv ta'limni rivojlantirishda sezilarli yutuqlarga erishdilar. Qo'shma Shtatlarda Nogironligi mavjud shaxslarning ta'limi to'g'risidagi qonun eng kam cheklovlar qo'yilgan muhitda ta'lim tamoyilini o'rnatdi, ixtisoslashtirilgan xizmatlar, yordamchi texnologiyalar va individuallashtirilgan qo'llab-quvvatlash dasturlarini rivojlantirishga yordam berdi. Kanadada inklyuziv ta'lim milliy multikulturalizm siyosati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, amalga oshirish strategiyalaridagi viloyatlardagi o'zgarishlar ijtimoiy adolatga umumiy sadoqat bilan birlashtirilgan. Biroq, asosiy ta'lim tizimlarida amaliyotlarni standartlashtirish va tarkibiy to'siqlar bilan bog'liq masalalar dolzarb muammolar bo'lib qolmoqda.

Sharqiy Osiyoda inklyuziv ta'lim tez o'zgarishlarga uchradi, bu ajratilgan tizimlardan texnologik jihatdan takomillashtirilgan inklyuziv modellarga o'tish bilan tavsiflanadi. Yaponiya va Janubiy Koreya kabi davlatlar turli ehtiyojlarga ega o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash uchun yordamchi texnologiyalar, moslashuvchan o'quv dasturi va davlat-xususiy sheriklikdan foydalanishga urg'u beradi. Xitoy maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega o'quvchilarni asosiy ta'limga integratsiyalashga qaratilgan ulkan milliy dasturlarni amalga oshirdi; ammo, mintaqaviy tafovutlar va malakali mutaxassislarining yetishmasligi ularning samaradorligini cheklashda davom etmoqda. Osiyo yondashuvining o'ziga xos xususiyati davlatning kuchli roli, raqamli innovatsiyalarga katta miqdordagi investitsiyalar va ta'limdagi to'siqlarni kamaytirish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan strategik foydalanishdir [6].

MDH mamlakatlarida inklyuziv ta'limning rivojlanishi notekis bo'lib, postsovet ta'lim tizimlarining kengroq transformatsiyasi bilan chambarchas bog'liq. Rossiya, Qozog'iston, Belarus va O'zbekiston kabi davlatlar inklyuziv ta'limni o'z qonunchilik doirasida rasman tan olgan. Biroq, amaliy qo'llanilishi ko'pincha o'qituvchilarni tayyorlash, metodologik qo'llab-quvvatlash va infratuzilma bilan bog'liq muammolar bilan cheklanadi.

Ushbu farqlarni aniqroq ko'rsatish uchun quyida alohida mamlakatlarda inklyuziv ta'limning milliy modellarning qiyosiy tahlili keltirilgan.

1-jadaval

Turli mamlakatlarda inklyuziv ta'lim modellari

Mamlakat	Model	Xususiyat
AQSh	UDL	To'liq raqamli kirish
Geermaniya	Integratives Lernen	Aralash guruhlar
Yaponiya	Support Model	Adaptiv laboratoriyalar
Avstraliya	Inclusive Engineering	Texnik inkluziya

Texnika oliygohlarida inklyuziv ta'lim murakkab, ko'p qirrali tizim bo'lib, u ham pedagogik yondashuvlarni o'zgartirishni, ham raqamli infratuzilmani modernizatsiya qilishni talab qiladi. So'nggi yillarda texnik universitetlar turli xil nogironligi bo'lgan talabalar sonining ortib borayotganini hisobga olgan holda o'quv jarayonlarini qayta qurish zaruratiga duch kelishdi. Hozirgi amaliyot shuni ko'rsatadiki, inklyuziv muhitni loyihalash muhandislik va pedagogik yechimlar, moslashuvchan raqamli platformalar, yordamchi texnologiya resurslari va professor-o'qituvchilarni tayyorlashni o'z ichiga olgan keng qamrovli, fanlararo yondashuvni talab qiladi [7; 8].

Tadqiqot natijalari. Oliy texnik ta'lim muassasalarida nogironligi mavjud talabalar kasbiy kompetensiyalarni egallash jarayonida ishtirok etib, bu ularning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi, professional faoliyatga tayyorlanishi va jamiyat hayotida faol qatnashishini ta'minlaydi. Bunday ta'lim muhitida turli toifadagi talabalar (eshitish, ko'rish, nutq, harakat-tayanch tizimi buzilishlari yoki intellektual rivojlanishidagi o'ziga xosliklar mavjud bo'lganlar) uchun differensial va moslashtirilgan o'quv jarayoni tashkil etiladi. Nogironligi mavjud talabalar bilan ishlashda ularning kognitiv rivojlanish darajasi nafaqat mavjud nuqsonning turi va darajasiga, balki avvalgi ta'lim bosqichlaridagi tayyorgarlik darajasiga ham bog'liqligini hisobga olish muhimdir. Shu bois, professor-o'qituvchilar talabalarning bilish faoliyati va ijtimoiy kompetensiyalarini uyg'un rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlarni qo'llashlari zarur. Bu jarayonda **asosiy vazifa** - talabalarni bilimlarni passiv o'zlashtiruvchi subyektlardan faol, mustaqil fikrovchi va muhandislik muammolarini hal eta oladigan shaxslarga aylantirishdir. Ya'ni ular muammoni qo'ya olish, yechim variantlarini tahlil qilish, optimal qarorni tanlash hamda uni ilmiy asoslab bera olish kompetensiyalariga ega bo'lishlari lozimdir [9; 10].

Mazkur yondashuv pedagogning o'qitish jarayonida interfaol metodlardan foydalanishiga, talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga hamda an'anaviy oqim (frontal) ta'limdan shaxsga yo'naltirilgan, individuallashtirilgan o'qitish modeliga o'tishini

nazarda tutadi. Bunda har bir talabaning ehtiyojlari va imkoniyatlari asosiy omil sifatida e'tiborga olinadi.

Ta'lim jarayonining boshlang'ich bosqichida talabalarning individual-psixologik xususiyatlari chuqur tahlil qilinadi. Ushbu tahlil asosida rivojlanishdagi "muammoli nuqtalar" aniqlanadi. Jumladan, diqqat yetishmovchiligi, emotsional-irodaviy boshqaruvning sustligi, o'z-o'zini nazorat qilish qiyinchiliklari, o'quv motivatsiyasining pastligi va umumiy kognitiv passivlik kabi holatlar qayd etiladi. Shuningdek, ayrim psixik jarayonlarning (idrok, xotira, tafakkur) yetarli darajada rivojlanmaganligi, nutq kamchiliklari, harakat koordinatsiyasidagi buzilishlar, ishchanlik darajasining pastligi, bilim va tasavvurlar zaxirasining cheklanganligi hamda o'quv-bilish faoliyatining operatsion komponentlari shakllanmaganligi kabi muammolar ham aniqlanishi mumkin.

Mazkur tahlil natijalari asosida o'qitish metodlari, individual va jamoaviy o'qitish shakllaridan foydalanish imkoniyatlari, shuningdek, talabalarning kasbiy qiziqishlariga mos ravishda rivojlantirish va korreksiyalash yo'nalishlari belgilanadi.

Nogironligi mavjud shaxslar uchun kasbiy ta'lim jarayonida ishlab chiqarish (amaliy) mashg'ulotlari asosiy o'rin tutadi va ular o'ziga xos tashkil etish xususiyatlariga ega. Bunday mashg'ulotlarni samarali tashkil etish uchun quyidagi umumiy talablar muhim hisoblanadi:

- mashg'ulot maqsadini talabalar uchun aniq va tushunarli qilib belgilash;
- vazifalarni talabalarning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda aniqlash;
- o'quv materialini hajmini optimal darajada tanlash;
- o'qitish metodlari, didaktik va texnik vositalarni oqilona tanlash;
- mustaqil ish turlarining xilma-xilligini ta'minlash;
- ijobiy psixologik muhit va qulay o'quv sharoitini yaratish.

Mashg'ulotlar bir vaqtning o'zida ta'limiy, rivojlantiruvchi va tarbiyaviy funksiyalarni bajarishi lozim. Shu bilan birga, ishlab chiqarish ta'limi jarayonida shakllantiriladigan muhim shaxsiy sifatlar qatoriga so'z-mantiqiy tafakkur, tashkiliy qobiliyatlar, og'zaki nutq, muloqotga kirishuvchanlik va o'zini nazorat qilish ko'nikmalari kiradi. Ammo NMT talabalarida ushbu sifatlar ko'pincha yetarli darajada rivojlanmagan bo'ladi.

Shu bois ta'lim jarayonida quyidagi pedagogik usullardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

- amaliy topshiriqlarning ijodiy yo'nalganligini bosqichma-bosqich murakkablashtirish;
- individual yo'riqnoma (instruktaj)ni joriy etish;
- talabalarning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda didaktik materiallar ishlab chiqish va variativ topshiriqlar tizimini yaratish;
- mashg'ulotlarda muvaffaqiyat vaziyatini va psixologik qulaylikni ta'minlash;
- hamkorlik muhiti va norasmiy muloqotni rivojlantirish orqali ijobiy ijtimoiy-psixologik muhitni shakllantirish.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, texnika oliy ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'limni rivojlantirish zamonaviy pedagogik yondashuvlar, raqamli texnologiyalar va individual ta'lim trayektoriyalarini integratsiya qilishni talab etadi. Bunday yondashuvlar Nogironligi

mavjud talabalar uchun qulay ta'lim muhitini yaratish, ularning kasbiy va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim samaradorligi ko'p jihatdan professor-o'qituvchilarning tayyorgarligi, moslashtirilgan o'quv dasturlarining mavjudligi hamda zamonaviy raqamli vositalardan foydalanishga bog'liq. Kelgusida ushbu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish, ayniqsa texnik fanlarni o'qitish metodikasini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. BMTning Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi. – 2006.
3. Mel Ainscow, Tony Booth. Index for Inclusion. – Bristol, 2011.
4. David Mitchell. What Really Works in Special and Inclusive Education. – Routledge, 2014.
5. UNESCO. Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All. – Paris, 2005.
6. Aleksandr Asmolov. Psixologiya lichnosti i inklyuzivnoe obrazovanie. – Moskva, 2017.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent, 2022.
8. Гимаева Л.М. Компетентностный подход в образовании: сущность, принципы и международный опыт // "Современная наука: инновационные подходы и актуальные исследования молодых учёных" сборник материалов Республиканской научно-практической конференции, Наманган 08.08.2025., стр 646-648
9. Гимаева Л.М. Анализ современных образовательных стандартов инженерного образования // "Современная наука: инновационные подходы и актуальные исследования молодых учёных" сборник материалов Республиканской научно-практической конференции, Наманган 08.08.2025., стр 648-650
10. Atajonova S. B., "Models and Mechanisms for Implementing an Inclusive Approach in Engineering Education Based on Artificial Intelligence." International Journal of Pedagogics 5.05 (2025): p110-114.